

**ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ****CHANGING THE TERRITORIAL JURISDICTION OF A CRIMINAL CASE:
CURRENT ISSUES****ИХВИШЕНКО ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ,**
*Казанский федеральный университет.***IKHVISHENKO VADIM OLEGOVICH,**
Kazan Federal University.

В данной статье рассматривается проблематика изменения территориальной подсудности уголовных дел, предусмотренной УПК РФ. Выделены и охарактеризованы основания изменения территориальной подсудности. Предпринята попытка критически оценить настоящее положение дел как в законодательстве, так и в судебной практике, и предложить оптимальный вариант решения проблем в плоскости обеспечения соблюдения гарантированного Конституцией Российской Федерации и международными договорами права на законный суд в соответствии с его интерпретацией, данной Конституционным Судом Российской Федерации.

This article discusses the problems of changing the territorial jurisdiction of criminal cases provided for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The grounds for changing the territorial jurisdiction are highlighted and characterized. An attempt has been made to critically assess the current state of affairs both in legislation and in judicial practice, and to propose the best solution to problems in terms of ensuring compliance with the right to a lawful court guaranteed by the Constitution of the Russian Federation and international treaties in accordance with its interpretation given by the Constitutional Court of the Russian Federation.

Ключевые слова: *территориальная подсудность, уголовный процесс, Уголовно-процессуальный кодекс, беспристрастность, объективность, Конституционный Суд.*

Key words: *territorial jurisdiction, criminal process, Criminal Procedure Code, impartiality, objectivity, Constitutional Court.*

Согласно ст. 46 Конституции РФ, каждый имеет право на судебную защиту. Одной из гарантий этого права является закрепленное ст. 47 Конституции РФ право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Указанные нормы имеют целью избежать произвольную передачу уголовного дела одного суда к другому с целью добиться принятия "нужного" решения. Однако не исключены случаи, когда возникают определённые препятствия как юридического, так и фактического характера для рассмотрения дела судом, которому оно подсудно. Именно для таких случаев законодатель в ст.35 УПК предусмотрел механизм изменения территориальной подсудности уголовных дел. В настоящее время институт изменения территориальной подсудности стал активно обсуждаться как представителями доктрины, так и практикующими юристами, причем преимущественно с отрицательной стороны. В целом, признавая необходимость такого института, юридическое сообщество видит в нем источник законодательных пробелов, даю-

щих почву для неконтролируемого усмотрения правоприменителей, несогласованности норм, и, как следствие, множества нарушений права на законный суд. Рассматривать актуальные проблемы данного института подсудности стоит с точки зрения процедуры и оснований изменения территориальной подсудности.

Говоря о первом основании для изменения территориальной подсудности - в случае удовлетворения заявленного стороной отвода всему составу суда стоит выделить несколько актуальных проблем. Во-первых, закон ставит возможность изменения территориальной подсудности по данному основанию в зависимость от дискреционного усмотрения судьи вышестоящего суда, о чём свидетельствуют слова «может быть», а не «должна быть». Однако это противоречит другим нормам УПК, в частности, ч.5 ст.65, согласно которой в случае удовлетворения ходатайства об отводе судьи или всего состава суда уголовное дело передается в производство, соответственно, другого судьи или другого суда. В данной статье закон использует императивную формулировку. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что территориальная подсудность по данному основанию может быть изменена лишь по ходатайству стороны, исключая инициативу председателя суда. Таким образом, в случае, если сторона не заявит соответствующее ходатайство, а рассматривать дело в суде будет некому, речь пойдет об отказе в правосудии, что недопустимо. Во-вторых, в ст.30 УПК речь идет о процессуальном составе суда, рассматривающего конкретное уголовное дело, а не обо всех судьях, состоящих в штате суда. Об этом свидетельствует так же и тот факт, что согласно ч.5 ст.65 УПК РФ в случае удовлетворения отвода составу суда уголовное дело передается другому составу этого же суда. Как отмечается в юридической литературе, отвод суду как целому учреждению процессуальным законом не предусмотрен [1, с.423]. Отвод лишь одного из составов суда является явно недостаточным для перенесения рассмотрения дела в другой суд [14, с. 546]. Таким образом, если толковать указанные нормы буквально, только после исчерпания всех возможных судебных составов соответствующего суда территориальная подсудность может быть изменена, что явно не соответствует принципу процессуальной экономии. В-третьих, указанное основание полностью игнорирует самоотвод судьи, говоря об удовлетворении лишь ходатайства стороны. Решением данной проблемы представляется применение закона по аналогии.

Второе основание для изменения территориальной подсудности представляет собой случаи, когда все судьи данного суда ранее участвовали в производстве по рассматриваемому уголовному делу, что является основанием для их отвода. Здесь, как и в предыдущем основании законодатель по непонятным причинам используют диспозитивную формулировку «может быть» в случае, когда согласно императивному предписанию ст.63 УПК недопустимо повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела. На практике указанное основание зачастую используется для решения проблемы малосоставности судов, в особенности, районных, в которых зачастую работают по 1-2 судьи [13]. Таким образом, статья 35 УПК учитывает далеко не все случаи отсутствия возможности рассмотрения дела судом, которому оно подсудно по общим правилам.

Третье основание изменения территориальной подсудности связано с ситуацией, если не все участники уголовного судопроизводства по делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение подсудности. Проблема данному основанию заключается в том, что буквальное содержание этой нормы указывает на учет мнения только обвиняемых, игнорируя мнение потерпевших, гражданских истцов и гражданских ответчиков, что является нарушением принципа равноправия сторон. Решением данной проблем судебная практика могла бы найти в признании необходимости получения согласия не только обвиняемых.

Наибольший интерес и обоснованную критику привлекает к себе четвертое основание изменения территориальной подсудности – наличие обстоятельств, которые могут поставить

под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. Серьёзной проблемой, на мой взгляд, является установление отличий данного основания для изменения подсудности от основания для отвода, предусмотренного ч.2 ст.61 УПК ("иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела"). При этом, закон необоснованно сужает объективность и беспристрастность только до сомнений в наличии заинтересованности, которая представляет собой категорию субъективного восприятия, осознанное целеполагание на определённый результат. Вводя такое основание для отвода, законодатель, очевидно, хотел избежать случаев не только субъективной заинтересованности, но и объективного конфликта интересов, который может и вовсе не осознаваться субъектом и предполагает потенциальную возможность такой ситуации, при которой перед субъектом может встать вопрос выбора между двумя противоположными интересами. Наличие конфликта интересов презюмируется законодателем, например, в других основаниях для отвода, например, когда судья является потерпевшим или свидетелем по данному делу (п.1 ч.1 ст.61 УПК). Таким образом, указанное основание для отвода охватывает по остаточному принципу случаи, прямо не попадающие под остальные части ст.61. Рассматриваемое основание для изменения территориальной подсудности было введено в УПК после принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 09.11.2018 N 39-П, в котором была подтверждена его конституционность. Мотивируя свое решение, КС перенял концепцию, созданную судьями ЕСПЧ, согласно которой существует объективный и субъективный подходы к беспристрастности суда. Субъективный подход отражает личные убеждения или заинтересованность данного судьи по конкретному делу, объективный подход определяет, имелись ли достаточные гарантии, чтобы исключить какие-либо сомнения по данному поводу у стороннего наблюдателя. При этом учитываются обстоятельства, относящиеся не столько к личности судей, сколько к внешней обстановке рассмотрения дела, то есть даже если субъективный настрой судьи в действительности был безупречен. Однако такое разделение подходов не даёт четкого понимания разницы сомнений объективности и беспристрастности как оснований для отвода и изменения территориальной подсудности, поскольку, как уже было сказано, отвод может быть заявлен как в случае с субъективной заинтересованностью, так и в случае с объективным конфликтом интересов. Даже в практике Верховного суда можно встретить решения, в которых не делается существенных различий между основаниями для отвода и изменения подсудности. Так, ВС РФ отменил постановление председателя Верховного суда Республики Марий Эл, в котором было предложено передать дело Ф., ранее работавшего председателем Йошкар-Олинского городского суда, в другой областной суд. Отменяя это постановление, ВС РФ указал, что изложенное не может служить основанием для изменения подсудности уголовного дела, если не установлено предусмотренных УПК РФ обстоятельств, устранивающих судью от участия в рассмотрении дела [13].

На наш взгляд, критерии разграничения должны проходить по двум аспектам. Во-первых, в случае с изменением подсудности сомнения в объективности и беспристрастности должны касаться всех судей суда или даже субъекта федерации. Такой критерий разграничения можно считать обоснованным, принимая во внимание, как уже было сказано ранее, отсутствие в настоящее время в УПК оснований для отвода состава суда как всего штата судей. Во-вторых, как показывает судебная практика, требования к аргументации необходимости изменения подсудности куда менее строгие, по сравнению с аргументацией необходимости отвода. Так, ранее Верховный Суд РФ часто отменял определения о самоотводах судей ввиду «отсутствия конкретных обстоятельств, дающих основание полагать, что они лично прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела». Так, коллегия судей Калининградского областного суда вынесла определение о самоотводе при решении вопроса о даче заключения о наличии или отсутствии в действиях депутата Калининградской областной Думы Березов-

ского признаков преступления, аргументируя это тем, что дело было возбуждено по факту клеветы в отношении некоторых судей этого суда. Верховный суд посчитал корпоративную солидарность судей неубедительным аргументом, отменив определение о самоотводе [8]. В случае же с изменением территориальной подсудности на заявителей не возлагается столь строгих требований к обоснованности заявленного требования и доказанности обстоятельств, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда. На это указывает, в том числе, сама формулировка закона, которая требует определять наличие не любых обстоятельств, ставящих под сомнение беспристрастность суда, а лишь тех, которые именно могут, а не должны поставить ее под сомнение. В связи с этим возникает и другая проблема: какой смысл имеет исследование доказательств в процедуре изменения подсудности, если достаточно лишь наличия гипотетических сомнений, не обусловленных никакими фактами, нуждающихся в доказывании. Например, по известному «кингушскому митинговому» делу, по сути, единственным основанием для изменения судом подсудности оказалась информация, представленная оперативником ФСБ РФ, согласно которой если дело будет рассматриваться по месту совершения преступления, возможно проведение митингов [3]. То есть если в случае с отводом мы говорим о конфликте интересов или заинтересованности судей, то в случае с изменением территориальной подсудности уже речь идёт лишь о потенциальном конфликте интересов или потенциальной заинтересованности. Необходимо уточнить, что сама концепция объективной беспристрастности, выведенная ЕСПЧ, сама по себе является весьма уязвимой, ведь не дает ответа на вопрос, что считать достаточными гарантиями, исключающими сомнения в объективности и беспристрастности, от кого должны исходить эти гарантии, кого считать неким «сторонним наблюдателем». Таким образом, наличие объективных обстоятельств ставится в зависимость от сугубо субъективного усмотрения правоприменителя, причем, такого усмотрения, которое не ставится в жесткие доказательственные рамки, а зависит от гипотетических сомнений. Если в случае с отводом усмотрение еще можно признать допустимым, поскольку при этом не нарушается конституционное право на законный суд, то в случае с изменением территориальной подсудности такие расплывчатые формулировки являются недопустимыми и не соответствующими принципу правовой определенности.

Последствием такого подхода является полное отсутствие единства в судебной практике. Чаще всего ходатайства об изменении территориальной подсудности по рассматриваемому основанию удовлетворяются в тех случаях, когда обвиняемый занимал до начала или во время уголовного преследования руководящие должности в органах власти на этой территории либо обладал широкими связями во властных структурах, деловых кругах или в криминальной сфере. На такие признаки прямо указал КС в ранее упомянутом Постановлении № 39-П. В качестве примера можно привести дело в отношении бывшего заместителя министра МЧС Республики Татарстан Насибуллина И.А., который долгое время взаимодействовал с руководителями местных структур власти, имел контакты с сотрудниками правоохранительных органов [2]. Тем не менее, в другом деле ВС РФ сделал противоположный вывод, указав, что само по себе должностное положение губернатора, обладающего определенным административным и политическим ресурсом, и связанное с этим предположение осужденного о возможном давлении губернатора на судей, не является основанием для изменения территориальной подсудности уголовного дела [6]. В другом деле ВС РФ подтвердил выводы нижестоящих инстанций об отказе в изменении подсудности по делу депутата Воронежской областной Думы, мотивировав это тем, что утверждения о сохранении фактического влияния на деятельность государственных и общественных институтов голословны и не подтверждаются какими-либо конкретными фактическими данными [5]. В обоих последних случаях ходатайства об изменении подсудности были заявлены стороной защиты. Из анализа уже хотя бы этих двух решений видно, что в каждом отдельно случае суд по-разному оценивает воз-

возможность лиц, занимающих высокие должности в органах власти, влиять на суд, делая него необъективным и небеспристрастным. Наконец, в настоящее время судебная практика пришла к такому абсурдному выводу, что для изменения территориальной подсудности достаточно того, обвиняемый «длительное время работал адвокатом, знаком со многими судьями суда по учебе в вузе и в силу профессиональной деятельности» [4]. На наш взгляд, данное основание изменения территориальной подсудности нужно было, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить правоприменителей возможностью менять подсудность *ad hoc*, когда это нужно органам обвинения с целью устранить от дела «неудобных» судей. Об этом свидетельствует и тот факт, что территориальная подсудность изменяется в подавляющем большинстве случаев по ходатайству стороны обвинения, а не защиты.

В этом плане интересным может показаться зарубежный опыт. Так, согласно § 15 Раздела 2 Книги 1 немецкого StPO если компетентный суд при исполнении судебных функций по конкретному делу столкнулся с препятствиями правового или фактического характера либо рассмотрение дела может вызвать угрозу общественной безопасности, то вышестоящий суд должен передать рассмотрение и разрешение дела одноименному суду другого округа [15. с.54]. В качестве фактических препятствий могут выступать, например, длительная болезнь или недееспособность судей, война или стихийное бедствие на территории, где находится суд [18]. Правовым основанием является, например, отвод всех судей суда. При этом, как отметил в одном из своих решений Федеральный Верховный Суд Германии, одного риска того, что все члены суда могут быть предвзятыми, недостаточно [17]. Однако возможная небеспристрастность суда все-таки может являться поводом к изменению территориальной подсудности в том случае, если эта небеспристрастность является следствием возникшей угрозы общественной безопасности, под которой понимаются возможные протесты или террористические акты и которая не может быть устранена иным способом [16]. Таким образом, в немецком праве «препятствия правового или фактического характера» не закреплены исчерпывающим образом, позволяя охватить все возможные случаи необходимости изменения подсудности, однако StPO, в отличие от УПК РФ, не позволяет менять подсудность только на основании наличия сомнения в объективности и беспристрастности суда.

Не менее актуальной проблемой является то, каким образом КС оправдал такое серьезное вторжение в сферу конституционного права граждан на законный суд. В Постановлении № 39-П КС установил примат принципа «надлежащего функционирования и защиты судебной власти» над конституционным правом граждан на законный суд, то есть приоритет публичных интересов над частными. Как следует из этого постановления, судебная власть будет надлежаще функционировать и защищаться только тогда, когда будет существовать уважение и доверие к правосудию, исключающее любые «объективные сомнения в беспристрастности», в том числе даже при отсутствии оснований для таких сомнений. Представляется, что ограничить право на законный суд можно лишь в целях защиты права на справедливый и беспристрастный суд, но и такой вариант нельзя признать безупречным. По мнению судьи КС РФ К.Ф. Арановского: «Изменение подсудности вредит не меньше, чем пристрастный судебный акт, однако второй может быть отменён вышестоящей инстанцией, в то время как недоверие, возбужденное "нестандартной" подсудностью, уже не отменить» [9]. Таким образом, баланс частных и публичных интересов является другой актуальной проблемой рассматриваемого института.

Проблемы института изменения территориальной подсудности можно найти не только в её основаниях, но и в самой процедуре. Пожалуй, главной проблемой, которая так и не была решена Конституционным Судом в Постановлении 39-П является полное отсутствие четких критериев выбора суда, в который переносится дело. КС указал лишь на возможность учета мнения сторон о наличии каких-либо препятствий к передаче дела в определенный суд и необходимости обеспечить доступность правосудия (территориальную и транспортную

доступность, технические возможности видеоконференц-связи, судебные издержки и др.), что вряд ли можно назвать критериями выбора суда. К тому же, на практике суды и не стремятся мотивировать выбор того или иного суда: ни в одном из приведённых выше решений не были приведены мотивы как ходатайствующей стороны, так и суда. Интересно, что КС игнорирует этот вопрос [10].

Другой важной проблемой изменения территориальной подсудности является вопрос о юридических последствиях оценки решения, ранее принятого судом по делу, подсудность которого в дальнейшем была изменена по основанию п.п. «в» п.2 ч.1 ст.35 УПК РФ. В вышеупомянутом отказном определении по жалобе Д. Новикова, КС РФ признал, что факт изменения территориальной подсудности не влечет отмену решения, принятого объективно не-беспристрастным судом. Однако, как уже было сказано ранее, четкая разница между основаниями для отвода и основаниями для изменения территориальной подсудности в настоящий момент в законе не проведена, не помогают это сделать и предложенные ЕСПЧ подходы к объективной и субъективной беспристрастности, поскольку первая, может гарантироваться не только институтом изменения подсудности, но и отводом. На наш взгляд, наличие оснований для изменения подсудности в момент принятия судом решения, как и в случае с отводом, является безусловным основанием для отмены решения виду незаконного состава суда (п.2 ч.2 ст.389.17 УПК РФ).

Подводя итоги, можно резюмировать, что институт изменения территориальной подсудности реализован в действующем УПК не совсем удачно, о чём свидетельствует множество проблем, обозначенных выше. Некоторые из них стремится решить Конституционный Суд, прибегая к концепциям, выработанным ЕСПЧ, что получается у него, на наш взгляд, посредственно, а некоторые и вовсе игнорируются. Всё это самым негативным образом сказывается на судебной практике. Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ N 9-П изменение территориальной подсудности допустимо лишь при одном условии – отсутствии произвольности, при этом произвольность, по мнению КС, означает наличие хотя бы одного из трех признаков: определение суда, в который передается дело, без каких-либо законно установленных критериев; отсутствие «точных» оснований (обстоятельств), по которым дело не могло быть рассмотрено в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; отсутствие или ненадлежащая реализация механизма передачи уголовного дела в рамках судебной процедуры [12]. Таким образом, следуя логике КС, изменение территориальной подсудности в настоящее время происходит произвольно, в особенности, по основанию, предусмотренному нормой подп. «в» п. 2 ч.1 ст.35 УПК, которая не соответствует Конституции и нарушает право на законный суд.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) (отв. ред. В.М. Лебедев) (рук. авт. кол. В.А. Давыдов) // "НОРМА", "ИНФРА-М", 2014. 567 с.
2. Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 29.06.2022 № АПЛ22-253. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422399.
3. Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 23 сентября 2020 года по делу № 19-АПУ20-8-К5. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/IELcKomAkpJe>.
4. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2021 № 5-АПУ21-6-К2. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/bZ8MLgFOY-jWO>.
5. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2021 №32-АПУ21-20-К1. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/4aspiiGDyRlb>.
6. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 16.11.2021 № 32-АПУ21-25-К1. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=690343>.

7. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2000 год // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: <http://www.supcourt.ru/files/10785> (дата обращения: 15.02.2024);

8. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2005 год // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 10. С. 26. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&collection=1&nd=204001640&page=1&rdk=0&link_id=0.

9. Определение Конституционного Суда РФ от 06.12.2018 N 3110-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Алексеева Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-06122018-n-3110-o>.

10. Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2022 № 2666-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Новикова Дмитрия Владимировича на нарушение его конституционных прав статьями 35, 61, 62, 64, 125, 389.2 и 391 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=733018>.

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.11.2018 № 39-П "По делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 1, частей первой, третьей и четвертой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.В. Лушникова, А.С. Пушкарева и И.С. Пушкарева" // "Вестник Конституционного Суда РФ", N 1, 2019. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310692.

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.1998 № 9-П "По делу о проверке конституционности статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан" // "Российская газета", № 57, 25.03.1998. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&vkart=card&link_id=4&nd=102052085.

13. Семенов С.Н. Основания изменения территориальной подсудности уголовного дела // Уголовное судопроизводство. 2008. № 1. С.36-41.

14. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 992 с.;

15. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии: С изм. и доп. на 01.01.93 / Перевод с нем. и предисл. Б.А. Филимонова. М.: Изд. фирма "Манускрипт", 1994. 203 с.;

16. BGH 04.04.2002 – 3 ARs 17/02 // NJW 2002, 1589.

17. BGH 21.03.2007 – 2 ARs 107/07 // NStZ 2007, 475.

18. BGH 31.05.1951 – 1 ARs 2/51 // NJW 1951, 670.

© Ихвищенко В.О., 2024.